

УДК 369.512

**О СООТНОШЕНИИ РАЗМЕРА ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ
С УСТАНОВЛЕННЫМ ПРОЖИТОЧНЫМ МИНИМУМОМ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ В 2014-2016 г.г.**

**ABOUT CORRELATION BETWEEN THE AMOUNT OF OLD-AGE PENSIONS AND THE
ESTABLISHED SUBSISTENCE MINIMUM FOR PENSIONERS IN 2014-2016**

© Дугар-Жабон Т. З.
Московский гуманитарный университет
г. Москва, Россия, goishiii@yahoo.com
©Dugar-Zhabon T. Z.
Moscow University for the Humanities
Moscow, Russia, goishiii@yahoo.com

Аннотация. В статье рассмотрены статистические исследования принятых показателей измерения уровня жизни населения, а также представлен сравнительный анализ размера пенсий по старости с установленным прожиточным минимумом для пенсионеров в 2014-2016 г.г. В работе на основании последних данных Росстата приводятся результаты дальнейшего исследования уровня жизни населения старшего возраста, сопоставительные данные прожиточного минимума и пенсионного обеспечения.

Abstract. This paper presents statistical research on accepted measuring of the level of living standards of the population and, also, includes comparative analysis of the amount of old-age pensions and the established subsistence minimum for pensioners in 2014-2016. The results (based on recent data of the Federal State Statistics Service) of further research on living standards of the older population, comparative subsistence minimum data and provision of pensions.

Ключевые слова: уровень жизни, прожиточный минимум, домашнее хозяйство, благосостояние, трудоспособное население, население нетрудоспособного возраста.

Keywords: standard of living, living wage, household, welfare, working-age population, disabled population.

Понятие «уровень жизни» в экономической литературе применяется с такими понятиями, как качество жизни, положение населения, т.е. оно характеризует удовлетворенность населения жизнью по большому кругу потребностей и интересов, в который включаются:

- уровень жизни как экономическая категория;
- условия труда и отдыха;
- жилищные условия;
- социальная обеспеченность;
- охрана правопорядка и соблюдение прав личности;
- природно-климатические условия;
- качество окружающей среды;
- степень использования свободного времени и т. д.

Качество жизни определяется жизненным потенциалом общества, входящих в него социальных групп, отдельных граждан и соответствием характеристик процессов, средств, условий и результатов их жизнедеятельности социально позитивным потребностям, ценностям и целям. Проявляется качество жизни в субъективной удовлетворенности людей

самими собой и своей жизнью, а также в объективных характеристиках, свойственных человеческой жизни как биологическому, психологическому (духовному) и социальному явлению.

В настоящее время при оценке уровня жизни основным объектом исследования является семья и домашнее хозяйство. Уровень жизни проявляется через показатели доходов, потребления и стоимости жизни, поэтому материальные составляющие занимают центральное место в определении уровня жизни. В то же время он должен оцениваться с точки зрения возможностей обеспечения достойного существования [1].

В России в настоящее время насчитывается порядка 42,7 миллионов лиц пенсионного возраста из общего числа 142 млн. человек, пенсию по старости получают 35,555 млн. человек. По состоянию на 2017 год, около 15,259 млн. пенсионеров официально трудоустроены и продолжают работать. Из них 14,199 млн. – мужчины и женщины в возрасте 60 и 55 лет и старше.

Средний размер пенсии по старости на начало 2017 года составил 12830 руб. или чуть более 1,5 величины прожиточного минимума для пенсионеров.

Согласно подготовленному проекту Постановления Правительства Российской Федерации "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2016 г." (подготовлен Минтрудом России 01.02.2017) [2] величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2016 г. - на душу населения 9691 рубль,

- для трудоспособного населения - 10466 рублей,
- пенсионеров - 8000 рублей,
- детей – 9434 рубля.

Для сравнения: в IV квартале 2014 г., в начале кризиса он равнялся соответственно 8 234 руб., 8 885 руб., 6 785 руб. и 7 899 руб.

Итак, величина средней пенсии по старости почти в 1.5 раза больше прожиточного минимума.

Безусловно, государство в России заботится о людях старшего возраста, особенно инвалидов, предлагая социальный пакет услуг, в который входит стоимость жизненно необходимых лекарств, периодическое лечение в санаториях и т. д. Но при падении доходов, росте цен, которые мы сейчас наблюдаем, возникают специфические проблемы.

Так как в основе прожиточного минимума лежат представления об уровне потребления различных социальных групп, возникает вопрос, когда происходит снижение потребления? Вряд ли у женщины в 55 лет меньше запросы, чем у 54 летней и у мужчины в 61 год сразу уменьшится потребность в калориях для поддержания физического здоровья. Кроме того, необходимо учитывать, что расходы на медицинские услуги не включены в минимальный стандарт потребления, т.к. считается, что государство предоставляет их бесплатно [3].

Весомый элемент затрат пенсионеров – здравоохранение и покупка лекарственных средств в том числе. По данным газеты «Коммерсант» [4] за первый квартал 2016 года продажи лекарств в России упали на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 270,3 млрд. руб. В упаковках это сокращение рынка составило 14%. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в этой связи отметила: «Население не позволяет себе тратить деньги семейного бюджета на лекарства». По ее словам, подобная экономия на препаратах впоследствии скажется на «тех результатах, которые все мы будем получать». Динамика развития фармацевтического рынка в РФ видна из диаграммы, представленной на Рисунке 1.

Рисунок 1. Фармацевтический рынок РФ в ценовом и объемном выражении (по данным ежемесячного мониторинга фармацевтического рынка DSM GROUP).

Росстат [5] опубликовал данные за прошлый год, которые представлены в таблицах 1-3.

Таблица 1.

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ЗА III КВАРТАЛ 2016 г.
В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в расчете на душу населения руб/месяц):

	Все население	В том числе		
		трудоспособное население	пенсионеры	дети
Величина прожиточного минимума	9889	10678	8136	9668
в том числе: стоимость потребительской корзины	9200	9498	8136	9668
из нее минимальный набор: продуктов питания	4551	4700	4029	4770
непродовольственных товаров	2322	2396	2051	2446
услуг	2327	2402	2056	2452
расходы по обязательным платежам и сборам ¹	689	1180		

1 – величина прожиточного минимума для пенсионеров и детей определяется без учета расходов по обязательным платежам и сборам

Рассмотрим более детально услуги ЖКХ и капитального ремонта. Весьма наглядную картину предложили авторы исследования [6].

Расчёты составлены под контрольный набор услуг для некоего усредненного (эталонного) жилища со следующими параметрами:

1. Площадь помещения 45 кв.м., что почти равно норме площади на двоих (42 кв. м).
2. Энергопотребление около 200 кВт*ч в месяц.
3. Потребление горячей воды около 2 м³ в месяц.
4. Потребление холодной воды около 2 м³ в месяц.
5. Водоотведение около 4 м³ в месяц.
6. Тепловая энергия около 6 Гкал в год

В расчёт приняты только следующие услуги ЖКХ:

1. Электрическая энергия (кВт*ч)
2. Тепловая энергия (Гкал)
3. Горячее водоснабжение (м3)
4. Холодное водоснабжение (м3)
5. Водоотведение (м3)

6. Содержание и ремонт (в т. ч. капитальный) и представлены в виде диаграммы на рисунке 2.

Рисунок 2. Годовая стоимость ЖКХ (в ценах июня 2016 г.)

исходя из площади жилого помещения 45 кв. м., годового потребления электроэнергии 2400 кВт/ч, горячей и холодной воды по 24 м³, тепла в 6 Ккал.

Представляет интерес сопоставительный анализ прожиточного минимума в РФ.

Таблица 2

ДИНАМИКА ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В ЦЕЛОМ
ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в расчете на душу населения (рублей в месяц)
(<http://www.gks.ru>)

	Все население	В том числе		
		трудоспособноенаселение	пенсионеры	дети
<i>2015 г.</i>				
I квартал	9662	10404	7916	9489
II квартал	10017	10792	8210	9806
III квартал	9673	10436	7951	9396
IV квартал	9452	10187	7781	9197
<i>2016 г.</i>				
I квартал	9776	10524	8025	9677
II квартал	9956	10722	8163	9861
III квартал	9889	10678	8136	9668

Разница между расчётными значениями прожиточного минимума за III кв. 2015 и 2016 г. составляет всего лишь 2,2%, что значительно меньше официального уровня инфляции 5,6% за 2016 г., при том, что рост цен на продукты питания в РФ в 2016 году составил 3,9%.

Как отмечает издание Росбизнесконсалтинг [7], реальные доходы сокращаются вот уже три года, а за последние 26 месяцев статистики ни разу не зафиксировали даже месячного их прироста, что подтверждается данными таблицы 3.

В последний раз по итогам отдельного взятого месяца повышение реальных доходов россиян в годовом исчислении было зафиксировано в октябре 2014 года (плюс 2,1%),

Таблица 3.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ ДОХОДАМИ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(<http://www.gks.ru>)

	Млн. человек	В % от общей численности населения
<i>2015 г.¹⁾</i>		
I квартал	22,9	15,9
II квартал	20,1	14,0
I полугодие	21,7	15,1
III квартал	17,9	12,4
Январь-сентябрь	20,3	14,1
IV квартал	14,4	10,0
Год ²⁾	19,1	13,3
<i>2016 г.²⁾</i>		
I квартал	23,4	16,0
II квартал	19,8	13,5
I полугодие	21,4	14,6
III квартал	18,8	12,8
Январь-сентябрь	20,3	13,9

1) Данные приведены без учета сведений по Республике Крым и г. Севастополю.
2) Предварительные данные.

Список литературы:

1. Барш Т. И. Анализ уровня жизни населения // VII Международная научно-практическая конференция «Новое слово в науке. Перспективы развития» // Интерактив плюс, т.2, № 1(7), С. 204-207.
2. Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2016 г.» (подготовлен Минтрудом России 01.02.2017) // ГАРАНТ.РУ. Режим доступа: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56601101/#ixzz4bzGS5SdS> (дата обращения 12.02.2017).
3. Барш Т. И. Анализ уровня жизни населения нетрудоспособного возраста в кризисный период // Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития : материалы II Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 4 март 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары: Интерактив плюс, 2016. С. 53–56.
4. Мониторинг рынка лекарств // Коммерсант Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/3018946> (дата обращения 12.02.2017).
5. Коммунальные контрасты России: стоимость ЖКХ по регионам (ИНФОГРАФИКА) Режим доступа: <http://ruvesna.ru/dom/524728150> (дата обращения 12.02.2017).
6. Падение реальных доходов россиян ускорилось почти в два раза // РБК. Режим доступа: <http://www.rbc.ru/society/25/01/2017/5888acae9a79470bad8d1bc3RBK> (дата обращения 12.02.2017).

References:

1. Barsh T. I. Analiz urovnya zhizni naseleniya // VII Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Novoe slovo v nauke. Perspektivy razvitiya» // Interaktiv plus, t.2, № 1(7), S. 204-207.
2. Proekt Postanovleniya Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii «Ob ustanovlenii velichiny prozhitochnogo minimuma na dushu naseleniya i po osnovnym sotsial'no-demograficheskim gruppam naseleniya v tselom po Rossiiskoi Federatsii za IV kvartal 2016 g.» (podgotovlen Mintrudom Rossii 01.02.2017) // GARANT.RU. Rezhim dostupa: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56601101/#ixzz4bzGS5SdS> (data obrashcheniya 12.02.2017).
3. Barsh T. I. Analiz urovnya zhizni naseleniya netrudosposobnogo vozrasta v krizisnyi period // Ekonomika i upravlenie: problemy, tendentsii, perspektivy razvitiya : materialy II Mezhdunar. nauch.–prakt. konf. (Cheboksary, 4 mart 2016 g.) / redkol.: O. N. Shirokov [i dr.]. Cheboksary: Interaktiv plus, 2016. S. 53–56.
4. Monitoring rynka lekarstv // Kommersant Rezhim dostupa: <http://www.kommersant.ru/doc/3018946> (data obrashcheniya 12.02.2017).
5. Kommunal'nye kontrasty Rossii: stoimost' ZhKKh po regionam (INFOGRAFIKA) Rezhim dostupa: <http://ruvesna.ru/dom/524728150> (data obrashcheniya 12.02.2017).
6. Padenie real'nykh dokhodov rossiyan uskorilos' pochti v dva raza // RBK. Rezhim dostupa: <http://www.rbc.ru/society/25/01/2017/5888acae9a79470bad8d1bc3RBK> (data obrashcheniya 12.02.2017).